

ЭТНОГРАФИЯИ ХАЛКИ ТОЧИК ДАР АСАРҲОИ ТАЪРИХӢ ВА БАДЕИИ АСРҲОИ XVI—XVIII

Усмонова Мадина

магистранти соли 2, ихтисоси таърихи МДТ “ДДХ ба номи академик Бобочон
Ғафуров”

Дар асрҳои XVI—XVII. муаллифони Осиёи Миёна асарҳои пурқимате навиштаанд, ки ҳаёт ва рӯзгори тоҷиконро тавсиф мекунад.

Яке аз муҳимтарин асарҳо ёддоштҳои «Бобурнома»-и Заҳириддин Бобур (1483-1530) мебошад [3]. Дар он доир ба таърих, этнография ва ҷуғрофиёи тоҷикон маълумот дода шудааст. Маърузаҳои ӯ оид ба таркиби этникии аҳолии Мовароуннаҳр аҳамияти калон доранд. Заҳириддини Бобур дар бораи тоҷикон, макони сукувати онҳо, вазъи кишоварзӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ маълумот медиҳад. Ғайр аз ин, вай манзил ва навъҳои гуногуни либосро муфассал тасвир мекунад.

Нависанда ва муаррихи барҷастаи Осиёи Миёнаи асри XVI Зайниддини Восифӣ (соли таваллудаш 1485) мебошад [5]. Аввал дар Ҳирот зиндагӣ карда, баъд аз сукути давлати Темуриён ба хидмати Шайбониён рафта, то солҳои 30-юми асри XVI дар Бухоро, Самарқанд, Тошканд ва дигар шаҳрҳои Осиёи Миёна зиндагӣ мекунад. Восифӣ ёддоштҳои «Бадоеъ ул-вақоеъ» («Ходисаҳои аҷоиб») номидааст.

Дар эҷодиёти Восифӣ тасвири рӯзгори табақаҳои миёнаи аҳолии шаҳр: савдогарон, касибон, шоирон ва дигар категорияҳои аҳоли тавсиф шудаанд, аз ҷумла, манзил ва либоси шарҳ дода шудааст. Маълумоти Восифӣ дар бораи навъҳои гуногуни биноҳои истиқоматӣ дар шаҳрҳои Осиёи Марказӣ ҷолиби диққат аст. Хонаҳо дар ду ошёна сохта шуда, ошёнаҳои болоӣ ҳамчун хонаи истиқоматӣ хизмат мекарданд. Восифӣ менависад: «Онҳо чанд рӯз маро бо хучраи болоии худ («болохона») ҷой доданд, дар хучраи рӯ ба рӯи дӯкон барои меҳмонон қолин густурда шудааст» [6, с.13]. Чунон ки А.Н.Болдирев кайд

мекунад, «Ёддоштҳои Восифӣ ёдгории нодирест, ки ба мо манзараҳои рӯзгори мардуми шаҳро дар охири асри XV – ибтидои асри XVI маълумот медиҳад, ки одатан, дар осори таърихшинос ва адабии замони инъикос нашудаанд...»[6,с.15].

Асарҳои Ҳофиз Таниши Бухорӣ «Абдуллонома»[19] маълумоти зиёди этнографӣ дорад. Дар он воқеаҳои таърихӣ аз таваллуди Абдуллоҳон (1533—1534) то соли 1588 тасвир шудааст. Ҳофиз Таниш номгуи асбобҳои шикорчиёро муфассал меоварад. Ба қавли ӯ, хангоми шикор аз камон, тир, найза, силоҳи оташфишон ва ғ. ба қор мебарданд. Илова бар ин, Ҳофиз Таниш дар бораи навҳои гуногуни истеҳсолоти ҷамъиятӣ, либосу ғизо маълумот медиҳад. Муаллиф ба фарҳанги маънавии тоҷикони Бухоро, махсусан ба расму ойинҳои динӣ муроҷиат кардааст. Аз ҷумла, менависад: «Ҳар сол дар назди дарвозаи Ғуриён муғон ба васфи Сиёвуш хурус қурбонӣ мекарданд ва ин расмро фарёди муғон меноманд»[19,с.274]. Ин маросими хеле қадимӣ буда, ҳатто дар замони Сомониён паҳн шудааст. Гузоришҳои муаллиф дар бораи Бухоро, тавсифи масҷидҳо, мақбараҳо ва дигар биноҳои динӣ аҳамияти хоса доранд.

Дар асрҳои XVI-XVII аз Осиёи Миёна сайёҳони рус ва хориҷӣ дидан карда буданд, ки дар қайдҳои худ дар бораи тоҷикон ва дигар халқҳои Мовароуннаҳр маълумоти муҳим медиҳанд.

Дар асри XVI ба Осиёи Миёна Энтони Љенкинсон, қорменти ширкати тижорати англисии Москва, ки бо Русия тижорат мекард, омад[9]. ӯро бо ҳадафи дарёфти роҳи фаромӯшшуда ба Чин тавассути сарзаминҳои Осиёи Марказӣ фиристода буданд. Љенкинсон дар солҳои 1558-1560 ба воситаи Астрахан ба Бухоро расид. Вай дар рафти сафар ҳар он чиро, ки дар роҳ дида буд, навишт. Маълумоти ӯ дар бораи шаҳро, иқтисодиёт ва ҳаёти халқҳои Осиёи Миёна аҳамияти қалон дорад. Дар бораи боғандагии Бухоро, маданияти модии маънавии тоҷикон, баҳусус, эътиқоди динӣ гузориш медиҳад.

Дар байни сарчашмаҳои сершумори этнографии асри XVI «Меҳмоннамаи Бухоро»-и Фазлуллоҳ ибни Рӯзбеҳон[16] мавқеи муҳимро ишғол мекунад. Муаллиф дар асар дар бораи маданияти модӣ, расму ойинҳои тоҷикон

маълумот дода, биноҳои истиқомати мардуми одии Самарқанду Бухоро тасвир кардааст.

Дар асри XVII сафирони Русия борҳо ба кишварҳои Осиёи Марказӣ сафар карданд. Яке аз онҳо Иван Хохлов мебошад. Соли 1620 бо мақсади мустаҳкам намудани дӯстию тичоратӣ бо хониҳои Осиёи Миёна ба назди хони Бухоро Имомқулихон фиристода шуд. Ӯ пас аз бозгашт ба Русия «Статейный список» ("Рӯйхати мақолаҳо")-и сафорати худро тартиб додааст[17], ки дар он дар бораи тоҷикони Осиёи Марказӣ, фарҳанги моддӣ, баҳусус дар бораи манзилҳои зист маълумот медиҳад. Ӯ қайд мекунад, ки хонаҳо асосан аз гил ва хишти гилин сохта шудаанд. И.Хохлов дар бораи сару либос ва хуруқворӣ, ҳаёти оилавӣ ва иқтисодии тоҷикон нақл мекунад[17,с.95].

Хони Хива Абулғозӣ дар бораи ҳаёт ва тарзи зиндагии тоҷикон ва дигар халқҳои Осиёи Миёна маълумот медиҳад. Дар асари худ «Насабномаи туркҳо» маънои исмҳои хоси тоҷикиро кушода, дар бораи халқҳои Осиёи Миёна, баҳусус тоҷикон маълумот медиҳад. Вай дар бораи тоҷикон ва забони онҳо ҳарф зада, менависад: «Ҳама дар ин ҷо (яъне дар деҳаи Мағаз, дар наздикии Исфаҳон) тоҷикон буданд ва ба форсӣ ҳарф мезаданд»[2,с.95]. Ин далел гувоҳӣ медиҳад, ки теъдоди зиёди тоҷикон дар Эрон зиндагӣ мекарданд.

Соли 1669 подшохи рус Алексей Михайлович барои мустаҳкам намудани муносибатҳои тичорати байни Русия ва Бухоро бародарон Борис ва Семён Пазухинҳоро ба Бухоро фиристод. Ба ғайр аз ин, пазухинҳо бояд дар бораи давлати хонии Бухоро, шумораи аскарони он, аслиҳаи оташфишон ва ғайра маълумот чамъ мекарданд, онҳо соли 1670 ба Бухоро сикхату саломат расиданд ва аз ҷониби Абдулазизхон қабул карда шуданд. Маълумоти ин сафарат тасаввуроти русҳоро дар бораи ҳаёт ва рӯзгори тоҷикон ва дигар халқҳои Осиёи Миёна ғанӣ гардонд. Дар маърузаи сафаратхона хоҷагии кишлоқ тавсиф мегардад. Ғайр аз ин, Пазухинҳо дар бораи маданияти моддӣ, хуруқворӣ, зарфҳо, расму оинҳои тоҷикони Бухоро маълумот медиҳанд[14,с.31].

Дар асрҳои XVI—XVII тоҷирони Бухоро, ки дар байни онҳо тоҷикон низ зиёд буданд, кӯшиш мекарданд, ки бо Русия робитаи тичоратӣ барқарор

кунанд. Ҳангоми вохӯрӣ бо тоҷирони рус онҳо дар бораи Осиёи Марказӣ, иқтисодиёти кишвар ва кишоварзӣ сӯҳбат мекарданд. Дар паёмҳои онҳо маълумоте мавҷуд аст, ки ҳаёт ва тарзи зиндагии тоҷиконро тавсиф мекунад. Масалан, дар «Дафтари гумруки Тара» дар бораи тоҷирони Бухоро, дар бораи ҳаёти халқҳои Осиёи Миёна, расму оинҳои маълумоти зиёде оварда шудааст.

Муаррихи маъруфи давраи Аштархониён Муҳаммад Юсуфи Муншӣ дар очерки «Таърихи Муқимхонӣ» дар баробари таърихи сулолаи Аштархониён, таърихи сукувати тоҷикону ўзбеконро баён намуда, гузориш медиҳад[13]. Дар бораи хусусиятҳои фардии муносибатҳои рӯзмарра ва ҷамъиятии он замон маълумот медиҳад. Муаллиф аз ҷашнҳои шаҳрӣ ва иштироки хунармандон маводи ҷолиб пешниҳод намудааст.

«Убайдулло-нома» -и Мир Муҳаммад Амини Бухорӣ гуё идомаи «Таърихи Муқимхонӣ» аст. Дар ин асар дар баробари тасвири воқеаҳои сиёсӣ дар бораи зиндагӣ, мақоми иҷтимоӣ, расму ойинҳои тоҷикон дар замони ҳукмронии Убайдуллоҳон тафсири воқеиятҳоро пайдо мекунем. Махсусан маълумот дар бораи категорияҳои гуногуни касибон ва роли ташкилоти касабҳои хунармандон дар истеҳсолоти ҷамъиятӣ ҷолиби диққат аст.

Солноманавис-муаррих Абдурраҳмони Толеъ дар асари «Таърихи Абулфайзхон»[1] дар бораи тоҷикон, расму оинҳои онҳо маълумоти муҳим овардааст. Ў аз ҷумла қайд мекунад, ки дар Бухоро ҳар ҷумъаи моҳи Раҷаб хонаводаҳое, ки дар онҳо ғавтида буданд, Қуръон хонда, ба мардум хӯрок (обу ош) медоданд. Ин маросим то вақтҳои охир дар байни тоҷикони на танҳо Бухоро, балки дар Тоҷикистони Шимолӣ низ сурат мегирифт.

Бузурғтарин шоир ва муаррихи асри XVIII Сайидо Насафӣ [12] мебошад. Вай дар Бухоро таҳсил ва зиндагӣ мекард, бо касибон ва дигар табақаҳои ҷомеаи камбағалон алоқаи зич дошт. Сайидо дар ашъори худ зиндагии мардуми оддиро инъикос кардааст. Вай дар шеъри «Шахрошуб» ба намояндагони 212 касбу кор шӯхиомезона муроҷиат мекунад. Сайидо навҳои гуногуни хунароҳоро, ки дар асрҳои XVI-XVIII вучуд доштанд, тавсиф мекунад. Дар Бухоро кулолгарон, рехтагарон, челонгарон, оҳангарон, кордгарон, рангрзон,

меъморон, мехчагарон, дўзандаҳо, бофандаҳо, муҳрсозон, кордсозон, кудунгарон, наддофон, дегрезон буданд. Вай дар тавсифи худ ҳар як ҳунар истилоҳоти махсусро ба кор мебарад. Масалан, шоир дар ашъор дар бораи бофанда вожаҳои «ранг», «чинт», «устохона» ва ғайраро ба кор мебарад... Маълумоти Сайидо Насафӣ барои омӯзиши ҳаёти иқтисодии тоҷикон дар асрҳои XVI -XVIII сарчашмаи муҳимме мебошад.

Дар ибтидои асри XVIII дар замони ҳукмронии Пётри 1, хони Бухоро намояндагони худро бо хоҳиши ба роҳ мондани муносибатҳои тичорӣ байни ин ду давлат ба Русия фиристоданд. Аз ҷумла, Қиличбек фиристода шуд. Ҳукумати Русия дар навбати худ котиби экспедицияи шарқӣ - сафир Флорио Беневени итолиёвиро ба хонии Бухоро фиристод[15]. Моҳи июли соли 1718 Пётри 1 фармон ба имзо расонд, ки тибқи он фиристодагон бояд муайян кунанд, ки дар Бухоро чӣ гуна молҳо мавҷуд аст, он бо кадом давлатҳо савдо мекард, ин минтақа дорои кадом сарватҳои зеризаминӣ мебошад.

Дар аввали ноябри соли 1721 Ф. Беневени ба Бухоро омад. Вазъият дар он ҷо номусоид шуд ва мақсади сафоратхона амалӣ нашуд. Беневени хангоми сафарҳои худ рӯзнома тартиб дод, ки дар он дар бораи сарватҳои табиӣ кишвар, дар бораи Бухоро ва навъҳои асосии маҳсулоте, ки аз давлат ба дигар кишварҳо фиристода мешавад, маълумоти пурқимат ҷамъ мекард. Вай инчунин дар бораи ба кадом молу ашё ниёз доштани бозорҳои Бухоро хабар медиҳад.

Дар солҳои 40-ум асри XVIII тоҷири юнонитабар Н.Григорьев ба Бухоро омад. У дар ёддоштиҳои худ дар бораи Бухоро, аҳолии он ва моли ба дигар кишварҳо содиршуда маълумот медиҳад[8].

Дар байни асарҳои дар асри XVIII таълифкардаи сайёҳони рус ва европой асари сержант Филипп Ефремов — «Майёҳии нуҳсола», ки баъд аз асорати чандинсолааш дар Осиёи Миёна навишта шудааст, ҷои махсусро ишғол мекунад[10]. Ф. Ефремов дар соли 1750 дар шаҳри Вятка дар оилаи котиби консисторияи руҳонӣ таваллуд ёфтааст. Ӯ дар соли 1765 капитан таъин шуда, соли 1774 барои хизмати ҳарбӣ ба даштҳои Оренбург фиристода шуд. Дар ин ҷо ӯро бодиянишинони Осиёи Миёна асир гирифтанд ва ба Бухоро

фиристоданд. Сипас, пас аз саргардонии тўлонӣ дар саросари Осиёи Миёна ба Қароқуму Қизилқум, ба Эрону Хоразм сафар карда, аз ончо тавассути Африқо ва Англия ба Ватан баргашт[10,с.10].

Ф.Ефремов забони тоҷикиро медонист ва шоҳиди бисёр воқеаҳо буд. Вай дар асари худ дар бораи тоҷикони Бухоро ва Самарқанд, дар бораи зироаткорӣ, махсусан кирмакпарварӣ ва пахтакорӣ маълумоти пурқимат медиҳад, дар бораи навъҳои зироат муфассал сухан ронда, системаҳои обёрӣ ва сару либосро тавсиф мекунад. Ф.Ефремов ба маданияти маънавӣ низ шавқу ҳавас дошт, аввалин шуда луғати тоҷикӣ-русиро тартиб дод, ки дар он зиёда аз шашсад калима дарҷ гардидааст.

Дар солҳои 1774 ва 1779 сафири Бухоро Мулло Ирназар Мақсудов бо мақсади барқарор намудани муносибатҳои тичоратии байни Бухоро ва Россия ду маротиба ба Русия сафар кард. Дар соли 1780 ҳукумати подшоҳӣ тарҷумон ва корманди (мутахассиси забони тоторӣ)-и канселярияи Оренбург Мендиёр Бекчурино ба Бухоро фиристод. Бекчурин баъди ба Оренбург баргаштан дар бораи натиҷаҳои кори сафоратхона маъруза кард, вай дар бораи хатсайри сафорат, Бухоро, кирмакпарварӣ, зироаткорӣ, ҳунармандии кишвар маълумот дод. Ғайр аз ин дар бораи маданияти моддӣ, аз ҷумла, дар бораи манзил ва хуруқворӣ маълумот дод[11].

Митрополит Хрисанф Новопатрасский ки ба шаҳрҳои Осиёи Миёна сафар карда буд, дар бораи тоҷикон ва ҳудуди аҳолинишини онҳо, дар бораи Бухоро, савдо, дин, хусусан дар бораи ислом ва унсурҳои алоҳидаи ақидаҳои динҳои тоисломӣ маълумот медиҳад[18].

Корманди саноати куҳӣ Тимофей Степанович Бурнашев [7], ки дар соли 1794 ба Бухоро сафар кард, дар қайдҳои худ ба тавсифи шаҳри Бухоро ва атрофи он доираи васеи диққат додааст. Вай бо таъҷиб ба таҷрибаи худ хоҷагии қишлоқ, махсусан зироатҳои кишоварзӣ, ва усулҳои кор ва меҳнатро ба таври муфассал тавсиф кардааст. Бурнашев назар медиҳад, ки заминро бо барзагов шудгор мекунанд, ки ин анъанаро дар Русия низ истифода мебарданд[7,с.96].

Тавсифоти ў, баъдан, манзили тоҷикон, сару либос ва асбобу анҷоми рӯзгорро низ фаро гирифта, нишон медиҳад, ки сарватмандон табакҳои чиниро истифода мебаранд, дар ҳоле ки камбағалон зарфҳои сафолӣ доштанд. Ин маълумотҳо дар бораи муносибатҳои оилавӣ байни тоҷикон, ки махсусан арзишманд ҳастанд, назар ба дигар маълумотҳо фарқ мекунад.

Таърихшиносии асрҳои XVI-XVIII на танҳо маҳалли зисти тоҷикон, балки типҳои антропологии онҳоро низ муаррифӣ мекунад. Ин маълумот, ки дар асноди таърихӣ ва тадқиқотҳои олимони пешазинқилобӣ ҷамъоварӣ шудааст, нишон медиҳад, ки тоҷикон дар асри XVIII на танҳо дар хониҳои Бухоро ва Қўқанд, балки дар Эрон ва Афғонистон низ ҳаёт мебаранд.

Дар робита ба кишоварзӣ, дар бораи системаи обёрӣ мавод хеле кам аст. Шояд дар натиҷаи маърақаҳои ғоратгарона дар ҳудуди хонии Бухоро каналҳо ва корезҳо (каналҳои зеризаминӣ) хароб гардида, ҷанд сарбанд сохта шуда, шабакаи обёрӣ суст инкишоф ёфта бошад, бинобар ин муаллифон ба ин масъалаҳо муфассал тавачҷӯх накардаанд. Маълумоти онҳо дар бораи хоҷагии қишлоқ аз он иборат аст, ки онҳо аввалин шуда зироатҳои хоҷагии қишлоқро муфассал тавсиф намуда, олотии меҳнатро номбар мекунад. Мувофиқи маълумоти маъхазҳо махсусгардонӣ дар истеҳсолоти хунармандии Бухоро мушоҳида мешуд. Ҳамин тариқ, Сайидо Насафӣ беш аз дусад хунарро номбар мекунад.

Маданияти моддӣ, алаҳхусус манзил, сару либос ва хуроқро муаллифони маҳаллӣ, сайёҳони рус ва аврупоӣ тасвир кардаанд. Аммо дар маълумоти онҳо дар бораи манзили деҳот маводи кофӣ вучуд надоранд. Муаллифон навъҳои гуногуни либоси мардона ва занонаро тавсиф мекунад. Ба гуфтаи онҳо, либосҳои аз матои пахтагӣ дӯхташуда бартарӣ дошта, дар бораи фаранҷӣ маълумот мавҷуд аст, аммо дар бораи нақшу ниғор маълумоте нест.

Муносибатҳои оилавӣ дар сарчашмаҳои таҳқиқшуда ба қадри кофӣ инъикос наёфтаанд. Дар бораи издивоҷ, тӯй, урфу одат ва расму ойинҳои марбут ба тӯй, таваллуд ва тарбияи фарзанд маълумотҳои алоҳида мавҷуданд.

Таҳлили сарчашмаҳо нишон медиҳад, ки занон дар оила бо мардон ҳуқуқҳои нобаробар доранд.

Ҳамин тариқ, маълумотҳои муаллифони Осиёи Миёна ва сайёҳони хориҷӣ бо вуҷуди баъзе носоҳеҳӣ ва норасоӣҳо барои омӯзиши ҳаёт ва рӯзгори тоҷикон дар асрҳои XVI-XVIII сарчашмаи муҳим мебошанд. Онҳо барои минбаъд ҳам ҳаматарафа омӯхтани этнографияи тоҷикон ва дигар халқҳо ҳамчун замина хизмат карданд.

Адабиёт:

1. Абдурахман-и Тали'. История Абулфейз-хана / пер. с тадж., предисл., примеч. и указ. проф. А. А. Семёнова - Ташкент, 1959. -176 с.
2. Абул-л-Гази. Родословное дерево тюрков / Пер. и предисл. Г.С. Саблукова; с послесл. и примеч. Н.Ф. Катанова. -Казань: Типо-лит. Имп. Ун-та, 1906. -С. 95. 336 с.
3. Бабур Захириддин. Бабурнаме. Ташкент, 1958.-529 с.
4. Бобур Захириддин Мухаммад. Бобурнома. Тошкент: Юлдузча, 1989.-368 с.
5. Болдырев А.Н. Зайнаддин Васифи. Таджикский писатель XVI в. (Опыт творческой биографии). Сталинабад, 1957.-353 с.
6. Болдырев А.Н. Таджикский писатель XVI в. Зайнаддин Васифи и его произведение «Удивительные события»: автореф. дис...д-ра филол. наук. Л., 1954. -20 с.
7. Бурнашев Т.С. Путешествие от сибирской линии до г. Бухары в 1794 и обратно в 1795г. // Сибирский вестник. СПб., 1818.-265 с.
8. Вельяминов-Зернов В.В. Исторические известия о киргиз-кайсаках и сношения России с Средней Азией со времени кончины Абулхайра. Уфа, 1853. Т.1. -28 с.
9. Дженкинсон А. Путешествие в Среднюю Азию в 1558-1560 гг. // Английские путешественники в Московском государстве в XVI в. Л., 1937. – С.167-192.

10. Ефремов Ф. Десятилетнее странствование. М., 1952.-88 с.
11. Жуковский С.В. К истории сношений России с Бухарой и Хивой конца ХУШ в. (Посольство переводчика Бекчурина в Бухару в 1781 г.) // Восточный сборник Об-ва русской ориенталистики. Пг., 1916. Кн. 2. -232 с.
12. Мирзоев А. Сайидо Насафи и его место в истории таджикской литературы. Сталинабад, 1954. -205 с.
13. Мухаммед Юсуф мунши. Муким-ханская история / Пер. с тадж., предисл., примеч. и указатели проф. А. А. Семенова ; Акад. наук Узбек. ССР. Ин-т востоковедения. - Ташкент : Изд-во Акад. наук УзССР, 1956. - 303 с. : ил.; 23 см.
14. Наказы Борису и Семену Пазухиным, посланным в Бухару Балх и Юргенч 1669 // Русская библиотека. СПб.,1894. Т.15. -94 с.
15. Попов А.Н. Сношения России с Хивою и Бухарою при Петре Великом // Записки ИРГО. СПб., 1853.Кн. 9. -188 с.
16. Фазлаллах ибн Рузбехан Исфохани. Михман-наме-йи Бухара (Записки бухарского гостя). - Москва : Наука, 1976. - 197 с., 334 с. староараб. паг. : факс.; 26 см.
17. Хохлов И. Статейный список посольства в Бухарию дворянина И.Хохлова. Сборник князя Хилкова. СПб.,1879. № 107, С. 388 — 424. Приложения, С. 424 — 484.
18. Хрисанф Митрополит Новопатрасский. О странах Средней Азии, посещенных им в 1790 г. // Чтение в императорском обществе истории и древностей, российских при Московском университете. М., 1861. Кн.1. -28 с.
19. Ҳофиз Тониш Бухорий. Абдулланома. Шарафномаий шоҳий. [XVI аср Ўрта Осиё халқлари тарихига доир тарихий манба. Я. Г. Фуломов таҳрири остида. Нашрга тайёрлаган ва сўз боши ёзган Б. А. Аҳмедов].. Жилд I. – Тошкент: «Фан», 1966. -399 б.